

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?

Par Mélanie Gagnon

Conseillère pédagogique en développement de programme
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

**en étroite collaboration avec l'équipe du
programme de maîtrise en ergothérapie**

École de réadaptation
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke

 Service de soutien
à la formation

Pour citer ce document : Gagnon, M. & Équipe du programme de maîtrise en ergothérapie. (2025). *Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?* Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY.

Cette ressource est un outil synthèse conçu pour soutenir toutes personnes impliquées dans une révision majeure de programme. Elle présente de manière structurée plusieurs stratégies visant à mobiliser un leadership collaboratif, dans une double perspective :

1. **Faciliter l'adhésion au changement et encourager l'engagement des membres de l'équipe ;**
2. **Préserver l'équilibre occupationnel de toutes les parties prenantes impliquées dans le processus.**

En s'appuyant sur des principes de collaboration, de communication ouverte et de reconnaissance des besoins individuels et collectifs, cette ressource vise à outiller et inspirer les personnes qui pilotent ou participent à des projets de transformation curriculaire. Elle met en lumière des leviers d'action concrets pour naviguer les défis humains, organisationnels et pédagogiques que soulèvent ces démarches complexes.

Outil synthèse

Qu'est-ce que l'équilibre occupationnel ?

Il désigne la **perception subjective** d'avoir une **quantité adéquate d'occupations** et une **variété suffisante entre celles-ci**, en lien avec ses besoins, ses valeurs et son bien-être.

Il implique **un équilibre entre** :

- les **domaines d'occupation** (ex. : travail, loisirs, soins personnels)
- les **caractéristiques des occupations** (ex. : exigeantes vs reposantes)
- le **temps consacré et le temps souhaité** pour chaque occupation.

Wagman et al., 2012; Reed, 2015;
Eklund & Gunnarsson, 2007; Townsend & Polatajko, 2007.

Outil synthèse

1. Comment faciliter l'adhésion au changement et l'engagement des membres de l'équipe ?

Communiquer clairement et offrir une visualisation du projet

Planifier des **consultations fréquentes** auprès des membres de l'équipe

Accompagner le changement

Proposer du travail en **petits groupes**

Favoriser un **climat de confiance**

Prendre en compte la **dimension affective**

Prendre en compte les **différentes visions** et les **divergences d'opinion**

Encourager le **développement continu** en leadership collaboratif

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?

Communiquer clairement et offrir une visualisation du projet

Comment faciliter l'adhésion au changement et l'engagement des membres de l'équipe ?

- Clarifier le processus** pour les membres des équipes enseignante et administrative
- Vulgariser en continu** pour soutenir la compréhension du nouveau vocabulaire
- Prévoir une **variété de formats** pour présenter l'information de manière inclusive

Planifier des **consultations fréquentes** auprès des membres de l'équipe

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?

Comment faciliter l'adhésion au changement et l'engagement des membres de l'équipe ?

- Encourager un **feedback continu et constructif**
- Reconnaître les contributions**
- Ne pas que consulter, mais bien **prendre en compte ce qui émerge des idées, réactions et questions du groupe**, ce qui suppose d'accepter l'imprévu et d'œuvrer à intégrer ces idées et discussions à la réflexion collective et au projet
- Encourager explicitement la **participation assidue** des membres de l'équipe
- Impliquer l'équipe dans les décisions**
- Profiter de ces occasions pour **rappeler et échanger sur les fondements** associés à la révision du cursus et pour **clarifier les objectifs**
- Prévoir une **variété de moyens d'exprimer les opinions et d'offrir une rétroaction**

Proposer du travail en **petits groupes**

Comment faciliter l'adhésion au changement et l'engagement des membres de l'équipe ?

- Fournir des exemples et préciser les attentes**
- Offrir du soutien** au sein des sous-groupes par les membres du comité de pilotage
- Susciter l'entraide et l'enthousiasme** des membres de l'équipe

Accompagner le changement

Comment faciliter l'adhésion au changement et l'engagement des membres de l'équipe ?

- ❑ **Bénéficiaire d'un accompagnement soutenu** d'une personne conseillère pédagogique en développement de programme qui adopte une **posture de guide** et ne fait donc pas « à la place de » l'équipe
- ❑ Impliquer la personne conseillère pédagogique en développement de programme au comité de pilotage

Favoriser un **climat de confiance**

Comment faciliter l'adhésion au changement et l'engagement des membres de l'équipe ?

- Demeurer le plus **transparent et honnête** possible (éviter de fausses représentations / distorsion des faits) et **reconnaître ses erreurs**
- Créer des moments de **convivialité**
- Permettre un **accès ouvert aux informations**
- Reconnaître** publiquement les **contributions et les efforts**
- Encourager la **prise de responsabilité** dans les tâches à accomplir et la **proactivité dans la résolution de problèmes**
- Ne pas sous-estimer que **l'attitude positive et l'engagement démontrés par les membres de l'équipe de pilotage** peuvent inspirer les autres membres de l'équipe

Prendre en compte la **dimension affective**

Comment faciliter l'adhésion au changement et l'engagement des membres de l'équipe ?

- Consulter** les membres de l'équipe **sur leurs préoccupations et leurs inquiétudes**
- Prendre le temps** d'écouter les préoccupations, **sans jugement**

Prendre en compte les **différentes visions** et les **divergences d'opinion**

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?

Comment faciliter l'adhésion au changement et l'engagement des membres de l'équipe ?

- Reconnaître la nature **inévitable**, et **potentiellement positive**, des **tensions, différends et conflits** au sein de l'équipe, et en les considérant comme des leviers **indispensables à la réalisation de changements significatifs**
- Accorder de l'importance aux **négociations et compromis**
- Gérer de façon proactive et en équipe les différends** et ainsi éviter l'escalade et les conflits non résolus
- Créer un **environnement sécuritaire** où chaque personne est encouragée à exprimer ses idées et opinions et puisse se sentir entendue et respectée
- Faire appel à une **personne facilitatrice neutre** pour animer certaines discussions au besoin

Encourager le **développement continu** en leadership collaboratif

Comment faciliter l'adhésion au changement et l'engagement des membres de l'équipe ?

- ❑ **Ajuster ses actions en continu**
- ❑ **Examiner ses propres pratiques et celles de l'équipe**, c'est-à-dire prendre une distance par rapport à l'action en adoptant une pratique réflexive
- ❑ Participer à des **formations sur la gestion des conflits et la communication efficace** pour soutenir le développement de connaissances et d'habiletés sur les stratégies de gestion des conflits et des différends, et l'établissement de lignes directrices au besoin

Outil synthèse

2. Comment favoriser l'équilibre occupationnel pour toutes les parties prenantes ?

Bénéficier **soutien** et de la **reconnaissance** du travail par la haute direction

Répartir les tâches et les responsabilités

S'accorder **plus de temps** selon les besoins

Planifier à l'aide d'un **échancier détaillé** respectant les **ressources disponibles**

Bénéficier de **conseils d'autres équipes**

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?

Bénéficiaire du soutien et de la reconnaissance du travail par la haute direction

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?

Comment favoriser l'équilibre occupationnel pour toutes les parties prenantes ?

- Impliquer la haute direction dès le début et aux étapes-clés de la révision majeure du cursus
- Inscrire explicitement les travaux dans les **alignements stratégiques facultaires et départementaux**
- S'assurer de disposer des **ressources nécessaires** à la réalisation du projet de révision majeure du cursus

Répartir les tâches et les responsabilités

Comment favoriser l'équilibre occupationnel pour toutes les parties prenantes ?

- Désigner une **petite équipe de pilotage**
- Organiser le travail de manière à pouvoir **déléguer** et organiser efficacement des **sous-équipes de travail**
- Rapporter les besoins ou les préoccupations à **la bonne personne ou à la bonne équipe**
- Faire appel aux expertises** des personnes dans l'équipe du programme et à l'extérieur de celle-ci

Planifier à l'aide d'un échéancier détaillé respectant les ressources disponibles

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?

Comment favoriser l'équilibre occupationnel pour toutes les parties prenantes ?

- S'outiller de manière à pouvoir **évaluer collectivement le niveau de faisabilité** de chacune des étapes
- Travailler **une étape ou un bloc à la fois**

S'accorder **plus de temps** selon les besoins

Comment favoriser l'équilibre occupationnel pour toutes les parties prenantes ?

- Prévoir une **libération de temps** pour les personnels impliqués
- Adapter l'échéancier** en fonction des **ressources disponibles** au sein de l'équipe
- Envisager l'embauche **de ressources humaines supplémentaires** durant le processus d'implantation

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?

Bénéficiaire de **conseils d'autres équipes**

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?

Comment favoriser l'équilibre occupationnel pour toutes les parties prenantes ?

- Solliciter des équipes ayant révisé leur cursus pour recueillir des **retours d'expérience** et identifier les **stratégies efficaces**
- Lors de présentations de projets pédagogiques, porter attention aux éléments transférables : **méthodologie employée et conditions de mise en œuvre**

Outil synthèse

Références

Albéro, B., & Linard, M. & Robin JY. (2008). *Petite fabrique de l'innovation à l'université*. Paris: L'Harmattan, collection Logiques sociales.

Bareil, C., & Fondation de l'entrepreneurship. (2004). *Gérer le volet humain du changement*. Éditions Transcontinental. https://biblos.hec.ca/biblio/lecons/CelineBareil_LI_nov2016_VF.pdf

Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme en santé (2024). Référentiel de compétences du CPIS pour l'avancement de la collaboration en santé et services sociaux. www.cihc-cpis.com

Demeuse, M., & Strauven, C. (2013). *Développer un curriculum d'enseignement ou de formation: Des options politiques au pilotage*. De Boeck Supérieur.

Fullen, M. (2001). *New Meaning Of Education*. Teachers College Press.

Lafortune, L., Lepage, C., & Persechino, F. (2008). *Compétences professionnelles pour l'accompagnement d'un changement : un référentiel*. Presses de l'Université du Québec. <https://www.deslibris.ca/ID/432322>

Icônes

Photothèque de Microsoft 365. Se référer à leurs conditions d'utilisation.

Comment naviguer une révision majeure de cursus en mobilisant un leadership collaboratif?